

Stremel, Kristina

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Kunstgeschichtliches Institut

*Die Holzichtigkeit des Sebastiansretabels im Spiegel der
Epochenwende*

Inhaltsverzeichnis

1. Das Sebastiansretabel – Holzichtig geplant?	1
2. Die Holzichtigkeit des Sebastiansretabels im Spiegel der Epochenwende	2
2.1 Beschreibung	2
2.2 Analyse	3
2.3 Vergleich mit dem Bieselbacher Altar	6
3. Fazit	7
4. Literaturverzeichnis	9
5. Abbildungen	10
6. Abbildungsnachweise	11

1. Das Sebastiansretabel – Holzichtig geplant?

Skulpturen, Altäre und Retabel aus dem späten 15. Und frühen 16 Jhd., wie das Sebastiansretabel (Abb.1), der Bieselbacher Altar, geschaffen von Daniel Mauch oder der Münnerstädter Altar von dem bedeuteten Bildschnitzer Tilman Riemenschneider (Abb.2) verbindet ihre Ausführung in Holz. Umso mehr Unterschiede weisen sie in den Schnitztechniken, Verzierungen und der Fassung auf. Ob ein Retabel, insbesondere das Sebastiansretabels, bewusst holzsichtig konzipiert wurde, lässt sich nur durch die Untersuchung seiner technischen Ausführung, der Materialverwendung und der historischen Rahmenbedingungen erschließen. Eine eindeutige terminologische Abgrenzung zwischen holzsichtig belassenen und gefassten Retabeln ist jedoch schwierig, da die spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Praxis ein breites Spektrum an Fassungsgraden umfasst. In der Forschung wird daher zwischen vollständig polychromen, partiell gefassten und überwiegend monochrom belassenen Werken unterschieden. Das Sebastiansretabel zählt zu denen, die Fassungslos und holzsichtig angefertigt wurden. Aufgrund des Übergangs in die Renaissance, in der sich der künstlerische Stil von aufwendigen Bemalungen, unproportionierten Körperformen und bezugslosen Darstellungsweisen der Figuren zu präzisen ausgearbeiteten natürlichen Gestalten wandelte, weist das Retabel Einflüsse dieses neuen Stils in Schnitztechnik, fehlender Bemalung und detaillierter Hervorhebung der Natürlichkeit auf. Mit dem Vergleich des Bieselbacher Altars lässt sich eine feinere Schnitztechnik in den Gesichtern der Figuren beobachten, die eine Polychromie verzichtbar machen.

Das Werk wird dem Ulmer Bildschnitzer Daniel Mauch zugeschrieben, der um 1477/78 geboren wurde und spätestens ab 1507 als Meister der Ulmer Bildschnitzerzunft nachweisbar ist. Gertrud Otto ergründet erstmals schwäbische Skulpturen und Werke, die zwischen 1480 und 1530 geschaffen wurden. Ihre Untersuchungsergebnisse des Sebastiansretabels, Bieselbacher Altars, Wippinger Altars, der zwei Silberstatuen der trauernden Maria und Johannes und Anderen zeigen Ähnlichkeiten im Stil und werden als Werke Daniel Mauchs eingeordnet. Durch Analysen und Nachforschungen anhand seiner gesicherten Werke, dem Bieselbacher Altar und der Breselius-Madonna, können ihm Stilelemente wie sein Faltenstil zugeschrieben werden.¹ Andere Nachweise, dass das Retabel von Daniel Mauch stammt, finden sich in den Eintragungen des Bruderschaftsbuches der Sebastianbruderschaft, die seine Mitgliedschaft belegen. Die Sebastiansbruderschaft gilt als Auftraggeber des Retabels und somit kann angenommen werden, dass der Auftrag der Grund für seine Mitgliedschaft gewesen ist.²

Das Retabel, befindet sich in der heutigen evangelischen Stadtkirche in Geislingen an der Steige. Die Kirche wurde von 1424 bis 1440 der Jungfrau Maria zu Ehren erbaut. Die dreischiffige spätgotische Pfeilerbasilika ist von außen schmucklos gehalten. Der 63 m hohe Turm ist zur Hälfte in das Schiff eingebaut. Im Chor der Kirche steht das Retabel, umgeben von drei Chorfenstern. Darüber hängt eine Kreuzigungsgruppe, welche um 1500 entstanden ist.

Das Retabel, ursprünglich geplant als Seitenaltar, wird ebenfalls als Hoch- oder Seelenaltar bezeichnet und ist aus einem Mittelschrein mit drei Hauptfiguren und zwei beweglichen Flügeln mit Reliefs, einer Predella sowie einem Gesprenge zusammengesetzt. Die letzten Beiden Teilstücke können laut heutigem Forschungsstand nicht zweifelsfrei Daniel Mauch zugesichert werden, da zu große Abweichungen zu den Figuren im Schrein und den Reliefs in der Stilistik bestehen. Die Mitarbeit von Werkstattgehilfen und Lehrlingen kann ebenso nicht ausgeschlossen werden. Der geplante Aufstellungsort ist nicht mehr bekannt, da es während des Bildersturms in Sicherheit gebracht wurde. Die Figuren und Reliefs sind aus Lindenholz gefertigt. 1876 wurde es restauriert und mit einer dicken Lackierung überstrichen. 1954 wurde diese entfernt und seither sind die Figuren in ihrem vorherigen holzsichtigen Zustand mit Teilbemalungen der Lippen, Augen und Details wie das Tuch der hl. Elisabeth, das Salbgefäß

¹ WAGINI, Susanne, Der Ulmer Bildschnitzer Daniel Mauch (1477-1540), Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm (Bd. 24), Stuttgart, 1995, S.10-16.

² s. WAGINI, 1995, s. 47.

der hl. Magdalena und das Maßwerk des Sockels. Die lediglich imitierte Durchfensterung hinter den Figuren im Schrein ist ebenfalls in rot und blau bemalt.³(Abb.3).

2. Die Holzständigkeit des Sebastianretabels im Spiegel der Epochenwende Beschreibung

2.1 Beschreibung

Das Sebastiansretabel ist 148 cm hoch und 110 cm breit. Klappt man die Flügel auf, weist es eine Breite von 215 cm auf. Die Figuren und Reliefs sind aus Lindenholz gefertigt. Das Werk weist einem typischen spätgotischen Stil auf, was an der fehlenden Szenendarstellung der Figuren erkennbar ist. Die Figuren stehen ohne erzählerischen Bezug nebeneinander. Technische Stilelemente der Renaissance fließen mit ein. Die Standfiguren im Schrein sind ca. 93 cm hoch und zeigen in der Mitte die Muttergottes auf der Mondsichel mit dem Christuskind und zwei Engel. Die Schreintrückwand ist hinter Maria zu einer dreieckigen Vertiefung ausgebreitet. Links neben ihr steht der hl. Sebastian und rechts die hl. Magdalena. Die Madonna steht auf dem höchsten Sockel, um die Rangfolge der heiligen zu repräsentieren. Ihr Unterschenkel verbirgt sich hinter einer Haarnadelfalte. Eine körperliche Anschaulichkeit bleibt durch die Vertiefung verborgen. Der Kopf weist eine runde Form auf, die Augen sind schräg geschnitten, die Augenlider sind gesenkt und das typische Grübchen am Kinn ist ebenfalls zu sehen. An ihrer Haarpracht sind die detailliert eingeschnitzten Strähnen zu sehen. Die weniger ausgeformte Körperlichkeit ist an den Haaren, die über der Schulter und dem Gewand liegen merkbar. Die einzelnen Bestandteile gehen direkt ineinander über und zeigen keine Abgrenzung der eigenen Formen (Abb.4). Sie hält den Jesusknaben im Arm, während sie auf ihn herabsieht. Der Jesusknabe ist mit ihrem Oberkörper verschmolzen. Er blickt Maria an und streckt seine Arme mit gefalteten Händen nach vorne aus. Sein rundliches Gesicht und die ausgearbeiteten Lockenpartien sind ikonografisch auf ihn abgestimmt. Der rechte Arm ist eine restauratorische Arbeit. Die zwei Engel an Marias Füßen halten sich an ihrem Gewand fest. Einer der Engel blickt auf sie hinauf, beziehungsweise nach oben.

Der hl. Sebastian steht auf einem Sockel, und zusätzlich einem weiteren Sockel, der kleiner ist. Er ist als junger Mann präsentiert und als Soldat bekleidet. Die detaillierte Darstellung der Körperlichkeit fällt hier auf. Sie ist proportionierter und natürlicher als die von Maria. Seine Füße und Beine wirken stark und werden deutlich zur Schau gestellt. Die Arme wirken gelenkiger und frei. Die Finger seiner Hände sind ersichtlich herausgeformt. Der Rock fällt in gradlinigen und gleichmäßigen aufgeblähten Tüenfalten herab. Sein Kriegsgewand ist an seinem Oberkörper durch Verzierungen mit dem Schnitzmesser herausgearbeitet und betont seine Figur als Soldat. Die Formen seiner einzelnen Körperelemente sind deutlich bestimmt und übersichtlich gehalten, wobei ungegliederte Flächen so besser zur Geltung kommen. Sein Mantel ist nach hinten geworfen, um die Stärke und Festigkeit seines Körpers hervorzuheben. Die Locken unter Sebastians Barret sind durchbrochen und zeichnen eine klare Konturlinie um seinen Kopf. Er wurde anfangs fälschlicherweise als der hl. Mauritius gedeutet. Das Zepter in seiner Hand wurde nachträglich hinzugefügt und ist im Original ein Pfeil oder Pfeilbündel gewesen. Diese Eigenschaft stimmt mit dem hl. Sebastian als Krieger überein, weshalb die Figur ohne Zweifel ihn darstellt.⁴

Die hl. Magdalena trägt ein Salbgefäß in ihrer rechten Hand. Sie besitzt hinsichtlich der Ausarbeitung dieselben Merkmale wie Madonna. Ihre rechte Hand wurde nachträglich ergänzt. Die Figur zeigt keine prunkvollen Verzierungen. Ihr Körper wird durch das Gewand verborgen. Der Faltenwurf an ihren Armen ist eng zusammengerafft und andere Körpereigenschaften werden nicht betont.

³ s. WAGINI, 1995, S. 148.

⁴ s. WAGINI, 1995, S. 49.

Die Figuren in den Reliefs sind ca. 96 cm hoch und zeigen links den hl. Rochus, sowie rechts die hl. Elisabeth von Thüringen (Abb.5).

Der hl. Rochus besitzt eine prägnante und markante Gesichtsstruktur mit hervorstechenden Wangenknochen, einer markanten Nase und zusammengezogenen Augenbrauen. Die Strähnen des gelockten Vollbarts wurden einzeln herausgearbeitet. Er trägt eine schmucklose Kopfbedeckung. Seine knöchigen Beine weisen eine natürliche Form auf. Wie beim hl. Sebastian werden seine authentisch geformten Körperteile zur Schau gestellt. Das Kind hält seine Hand auf dem enthüllten Bein, wobei die Natürlichkeit und Stärke noch einmal betont wird. Die andere Hand hält das Gewand vom Bein fern.

Die hl. Elisabeth, die Pflegerin der Kranken, hält ein angeschnittenes Brot unter ihrem rechten Arm und ein Stangenglas, welches mit Nuppen besetzt ist in ihrer Hand. Unter ihrem linken Arm hält sie einen Teller und in der Hand einen gemusterten Krug. Um ihre Hüfte hängt eine gefüllte Tasche. Das schnitztechnisch glatt ausgearbeitete Tuch ist mit einer Streifenbemalung versehen. Sie hält ihren Kopf wie Maria und auch die Gesichtsform und Mimik ähneln ihr. Der Körper wird deutlich mehr betont. Während Maria und die hl. Magdalena durch ihre Gewände fast verschleiert sind, ist die die Figur der hl. Elisabeth herausgeformt. Die Form ihres Beines ist zu sehen, sowie die ihrer Brust.

Die Außenseiten der Flügel sind schmucklos und unbemalt. Ein fünf Zentimeter breiter Spalt am rechten Flügel ist mit einem Brett abgedeckt.

Mit diesen drei Hauptfiguren im Schrein und dem hl. Rochus und Elisabeth von Thüringen an den Flügeln könnte hier ein hybrider Mischstil angedeutet werden, der vor Allem am Faltenstil und der Körperlichkeit zu beobachten ist.

Nach dem kielbogigen Abschluss des Schreins, über dem Wimpergen und Fialen angebracht sind, folgt darüber das Gesprenge, in welchem noch einmal der hl. Sebastian, diesmal als Märtyrer mit Pfeilen durchbohrt, dargestellt ist. Ein Baldachin schließt das Gesprenge ab. Es ist umstritten, ob es von Daniel Mauch stammt. Barbara Rommé schreibt es Jörg Sürlin d. J. zu.⁵ Werkstattgehilfen könnten die Figur ebenso gefertigt haben, Beweise hierzu gibt es allerdings keine. Eine schlechtere Schnitzqualität der Figuren als die im Schrein und an den Flügelreliefs zeigt sich deutlich. Der hl. Sebastian weist, im Gegensatz zu seiner Figur im Schrein, eine schmale Körperform und ein markanteres Gesicht auf. Der geöffnete Mund das hohlwangige Gesicht zeigen Ähnlichkeiten mit den Figuren in der Predella. Das Gesprenge ist nach seinem Abbruch seit 1876 wieder angebracht.

Die Predella (Abb.6) zeigt die armen Seelen im Fegefeuer und trägt zum Zusammenhang der restlichen Figuren bei. Der Betrachter wird von der Madonna, der Patronin der Kirche, aufgefordert für die armen Seelen zu beten. Das zweiteilige Relief wurde um fehlende Teilstücke ergänzt. Die detaillierten Augen- und Gesichtsstrukturen, sowie Körperformen weisen eine natürliche Form auf. Bauchnabel, Rippenstruktur und Schlüsselbeine der nackten Figuren sind naturalistisch herausgearbeitet. Sie wirken hektisch und beweglich, im Gegensatz zu den restlichen Figuren im Schrein und an den Flügelreliefs. Die Seelen zeigen leidende Gesichter. Die unbedeckten Figuren sind kaum zu unterscheiden, da sie alle die gleiche

Mimik verkörpern. Sie schreien, weinen und zeigen eine quälende Körperbeweglichkeit, während sie von Flammen verschlungen werden. Die Anfertigung der Predella wird in anderen Quellen Jörg Syrlin d. J. zugeschrieben, da die Figuren seiner Stilrichtung entsprechen. Georg Burkhardt schreibt es 1967 Michel Erhart zu, wofür keine weiteren Belege bekannt sind.⁶

2.2 Analyse

Die erste Frage nach der Holzständigkeit stellt sich beim Betrachten der Flügelreliefs. Die unbemalten Außenseiten werfen in der Forschung die Frage auf, ob sie ursprünglich bemalt

⁵ s. WAGINI, 1995, S. 48-49.

⁶ s. WAGINI, 1995, S. 53.

werden sollten und das aufgrund Geldmangels nicht möglich gewesen ist. Andererseits besteht die Tatsache, dass sich das Retabel nicht vollständig schließen lässt und deshalb ein fünf Zentimeter breiter Spalt am rechten Flügel mit einem Brett abgedeckt werden muss. Das führt zu der Annahme, dass es nicht dazu gedacht war geschlossen zu werden. In diesem Fall wäre es holzsichtig geplant worden. Diese Annahme wiederum wird durch die Vermutung, dass der Schrein stets geschlossen war und nur zwei Mal im Jahr, am Sebastianstag und an Pfingsten geöffnet wurde, versucht zu widerlegen. Der Spalt am rechten Flügel ließe sich demgegenüber damit erklären, dass das Geld für passendes und qualitativ hochwertiges Holz nicht ausreichte.

Die Rückwand des Schreins ist unbearbeitet und hat keine WurmLöcher. An den unbearbeiteten Außenseiten der Flügel hingegen befinden sich offene WurmLöcher, was zu der Hypothese führt, dass die Flügel bemalt wurden. Weitere Erkenntnisse der Restauratoren sind nicht vorhanden, sodass, sollten sie bemalt worden sein, nicht festzustellen ist, ob es von der Sebastiansbruderschaft gewollt war oder es eine spätere Ergänzung ist.⁷

Da das Retabel ursprünglich als Seitenaltar gedacht war, ist auch hier anzunehmen, dass auf die Bemalung verzichtet wurde, weil es nicht das Zentrum der Kirche repräsentieren sollte. Die geringe Größe und die fehlende Durchfensterung, und somit der Verzicht auf eine Lichtquelle bekräftigen die Annahme, dass es sich bei dem Retabel um ein nicht unbedeutendes, aber nebensächliches Werk handelt und Kosten für einen Fassmaler vermieden wurden.

Eine neue Stilrichtung, welche sich im Übergang zur Renaissance etabliert, lässt sich beobachten. Während im Mittelalter und der Gotik die Skulpturen aufwendig bemalt werden, ist die detaillierte Ausarbeitung der Figuren und Kleidung am Sebastiansretabel zu beobachten. Die Körperformen sind realistischer proportioniert, was am hl. Sebastian zu sehen ist. Andere Figuren Daniel Mauchs sind flach gehalten und weisen überlange und schlanke Körperformen auf. Der zusammengeraffte Saum des hl. Rochus, sowie der Kragen der hl. Elisabeth bedürfen keiner farblichen Ausbesserung, um eine natürliche Pose darzustellen.

Das Gewand des hl. Sebastian im Schrein ist zudem mit Verzierungen versehen, die dieses als Kriegsgewand anschaulich hervorheben lassen. Es wäre möglich, dass sich diese aufwendigen Verzierungen und die feine Einarbeitung als Ersatz für die Polychromierung entwickelt haben. Die Kosten für die Bemalung werden zudem eingespart.

In der Forschung ist es aufwendig der Frage nach der Holzichtigkeit an einzelnen Werken nachzugehen. In Ulm war es zu Daniel Mauchs Schaffenszeiten üblich, dass die Altäre und Skulpturen keine Szenen aus der Bibel nachstellen. Die Figuren hegen keinen erzählerischen Bezug zueinander. Der Bezug zu dem Thema, entweder das der Kirche oder der Auftraggeber ist allerdings vorhanden. Das Sebastiansretabel wurde von der Sebastiansbruderschaft in Auftrag gegeben. Grund dafür war die Pest, die in Baden-Württemberg wütete. Demnach sind die Figuren auf das Thema abgestimmt. Die Pestheiligen, die Kranke pflegen und der Bezug zu Sebastiansbruderschaft, die das gleiche taten. Die hl. Magdalena leistet wohlthätige Hilfe. Der hl. Sebastian dient als Fürbitter der Armen Seelen, weshalb das Retabel auch als Seelenaltar bezeichnet wird. Es könnte deshalb auf eine Polychromierung verzichtet worden sein, um diesen Bezug besser erkennbar zu machen. Das Fehlen der farbigen Schönheit, um das Leid zu verdeutlichen und sich als Betrachter auf die Figuren und das aufgezeigte Thema zu konzentrieren, könnte möglicherweise von den Auftraggebern gewollt sein.

In einigen Quellen finden sich Hinweise darauf, dass die zwei Engel, welche sich am unteren Gewand der Madonna festhalten, zwei an der Pest verstorbenen Mädchen sind. Wenn die Eltern dieser Mädchen Geldmittel zur Verfügung gestellt haben, um das Retabel als Votivaltar fertigen zu lassen, wäre ein Mitspracherecht über den Stil und der Polychromierung denkbar.⁸

Um die Lesbarkeit einzelner wichtiger Komponenten, wie verbale und nonverbale Kommunikationselemente, hervorzubringen, kann ebenso ein Grund für den Verzicht auf Polychromierung gewesen sein. Die Teilbemalungen wurden an verbalen Kommunikationselementen wie dem Mund und an nonverbalen wie den Augenlidern oder

⁷ s. WAGINI, 1995, S. 48-49.

⁸ s. WAGINI, 1995, S.50.

dem Saum, der durch seine Schattierung eine bestimmte Bewegung oder Pose andeutet, vorgenommen. Möglicherweise möchte der Künstler eine bestimmte Aussage der Figur treffen, die mit dem Thema des Retabels in Verbindung gebracht werden soll. Das Salbgefäß, welches Magdalena in den Händen hält, könnte ein Hinweis auf die Toten- oder Krankensalbung sein, was das Konzept des Retabels mit den armen Seelen in der Predella, dem verwundeten Sebastian im Gesprenge und den restlichen Figuren vervollständigt.

Die Figuren in der Predella weichen bedingt von Daniel Mauchs Stil ab. Die Reliefs sind aus zwei Teilen zusammengefügt, die nicht zueinander passen. Beide Reliefs füllen den Raum der Predella nicht vollständig aus. Wegen der Annahmen von Baum und Burkhardt, dass die Reliefs von Jörg Syrlin d. Ä. oder Michel Erhart stammen⁹, sind die Figuren, Stilelemente und die Schnitztechnik nicht mit den Figuren im Schrein und den Flügelreliefs zu vergleichen und argumentativ zunächst nur geringfügig in die Überlegungen nach der Holzichtigkeit miteinzubeziehen. Die Wahrscheinlichkeit dessen ist allerdings nicht ausreichend belegt. Syrlin d. J., sowie Syrlin d. Ä. waren zwar Schnitzmeister und Werkstattbesitzer, aber in einigen Quellen werden sie nur als Auftraggeber oder Verleger dokumentiert. Dass sie selbst Vollskulpturen anfertigten oder die Aufgaben an Gesellen und andere Schnitzmeister verteilten ist nicht ausreichend belegt.¹⁰ Deshalb sollte berücksichtigt werden, dass die Reliefs in der Ulmer Werkstatt Mauchs geschaffen sein könnten. Die Genauigkeit der Körperdarstellungen, die mit dem Schnitzmesser detailliert ausgeführt sind, zeigt Übereinstimmungen der ebenso feinen Ausarbeitungen sowohl an den Figuren des Sebastiansretabels als auch an den des Bieselbacher Altars. Der hl. Rochus zeigt sein abgemagertes Knie und sein Gesicht ist ebenfalls mager und markant, der Mund ist leicht offen und sein Gesichtsausdruck gleicht den Leidenden in der Predella. Seine Darstellung gleicht ihnen vielmehr als den restlichen Figuren des Retabels. Seine Inspiration könnte die von einer erhaltenen Ulmer Schreintrückwand, dem Pfullendorfer Weltgericht, sein¹¹. Dieser Annahme nach lässt sich die bewusst beabsichtigte Holzichtigkeit bestätigen, da die Figuren und das Szenenbild sich durch die filigrane und feingliedrige Ausarbeitung der Körperformen und Gesichter ohne Bemalung hervorheben.

Wie mit der Predella verhält es sich mit dem Gesprenge. Die Vermutung, dass der hl. Sebastian von Jörg Syrlin d. J. gefertigt wurde, kann nicht ausreichend bewiesen werden. Das Holz weist nur eine minder gute Qualität aus, da das Gesprenge lediglich wie eine dekorative Vervollständigung wirkt und auch nicht im Zentrum des Retabels steht. Für den Betrachter ist es nicht sichtbar genug, um die Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Die Figur allerdings steht in einem engen Bezug zu den armen Seelen in der Predella. Sowohl die präzise Schnitzführung im markanten Gesicht des Sebastians, der geöffnete Mund, der abgemagerte Körper und seine fehlende Bekleidung, als auch die Darstellung eines Leidensmomentes spiegeln die Merkmale der Seelen in ihm wider. Seine Figur trägt also zum Gesamtkonzept bei. Durch die Bemalung des Gesprenge oder der Polychromierung der Figuren im Schrein würde die Wirkung dieses Gesamtkonzeptes untergehen.

Ein weiteres Argument für die Holzichtigkeit des Sebastiansretabels ist der Wandel des Kunststils um 1500. Während des Epochenwechsels von der Spätgotik zur Renaissance nahmen viele Künstler und Menschen aus der Oberschicht Einflüsse aus Italien und Frankreich auf. Die prunkvoll und im Detail ausgearbeiteten Figuren, die präzise Führung des Schnitzmessers und die oft unüberschaubaren und vollgeschmückten Szenendarstellungen wurden in abgeschwächter Form übernommen. Ein Vergleich mit Daniel Mauchs ältestem gesicherten Werk, dem Bieselbacher Altar, zeigt die Verschmelzung beider Stilrichtungen am Sebastiansretabel und den Verzicht auf Polychromierung.

⁹ s. WAGINI, 1995, S. 53.

¹⁰ s. WAGINI, 1995, S. 56.

¹¹ s. WAGINI, 1995, S. 54.

2.3 Vergleich mit dem Bieselbacher Altar

Der Bieselbacher Altar (Abb.7.) steht in der in der dem hl. Franz Xaver geweihten Kapelle in Bieselbach bei Augsburg. Anhand eines eingearbeiteten Wappens der Rehlinger Dietenheimer wird angenommen, dass der Altar für die Kapelle des Horgauer Schlosses in Auftrag gegeben wurde. Dieser wird Mauch zweifelsfrei als ältestes Werk zugesichert.¹²

Das Werk ist, wie das Sebastiansretabel, holzsichtig mit Teilbemalungen der Lippen, Augen, Wangen, Zähne und Säume¹³. Der Altar besteht aus einem Schrein mit einem Stichbogen, zwei beweglichen Flügelreliefs und einer Predella. Die Kreuzigungsgruppe ist über dem Schrein angebracht. Im Innenraum sitzen die hl. Anna und ihre Tochter Maria mit dem Christuskind. Die Ehemänner der hl. Anna, Joachim, Cleophas und Salomas, stehen eng aneinander hinter ihr, sowie Joseph hinter Maria. Über ihnen schweben vier Putti um eine herum. An der Vase ist auf jeder Seite ein Füllhorn angebracht, welche mit einer Girlande verbunden werden. Auf der linken Innenseite der Flügel ist die Tochter Annas, Maria Cleophas, sowie auf der rechten Seite die Tochter Maria Salomae, beide mit ihren Familien, abgebildet. In Beiden Flügeln schwebt jeweils ein Putto mit einem Füllhorn über den Figuren.

In der Predella liegt der hl. Franz Xaver mit zwei Putti. Die hl. Sippe und der Bezug zu Christus werden repräsentiert.

In diesem Altar findet sich, wie beim Sebastiansretabel, keine biblische Szene wieder, lediglich eine erzählerische. Die Töchter Annas in den Reliefs stellen einen Aufnahmement dar. Die Figuren kommunizieren miteinander, was durch die präzisen eingearbeiteten Gesichtszüge deutlich wird. Anhand der ähnlichen Gesichts- und Kopfformen, sowie der Präzision der Schnitzte sind Ähnlichkeiten mit den Figuren des Sebastianretabels vorhanden. Eine Bemalung scheint entbehrlich, da die Gesichtsformen durch die detaillierte Schnitzstrukturen in allen Einzelheiten zu sehen sind. Diese Ähnlichkeit ist besonders an beiden Madonnas sichtbar. Die Strähnen ihrer Haare sind einzeln eingearbeitet. Die Ehemänner der hl. Anna und der hl. Rochus im Sebastiansretabel zeigen Ähnlichkeiten in der einzelnen Ausarbeitung der Bartlocken und der Gesichtszüge¹³. Polychromierungen können ausbleiben da durch diese Ausarbeitung und den natürlichen Faltenstil die Figuren eindeutig in ihren Details zu erkennen sind. Die proportionierten Körperteile weisen auf Stilelemente der Renaissance hin, in der prunkhafte Ausschmückungen üblich waren. Am Sebastiansretabel sind diese Elemente nur angedeutet, aber nicht stark ausgearbeitet. Die Figuren in den Reliefs zeigen mehrere Muster an der Kleidung, wodurch Formen, Körperteile und Beweglichkeit wiedergegeben werden. Die Außenflügel der Reliefs des Bieselbacher Altars sind wie das Sebastiansretabel und laut Forschungsstand nicht bemalt oder ausgearbeitet.¹⁴

Der Aufwand an Schmuck und Dekor des Bieselbacher Altars lässt sich nicht mit dem knapp gehaltenen des Sebastiansretabels vergleichen. Er wirkt leicht unruhig und überfüllt. Bei genauerem Betrachten der Schnitz- und Linienführung der Putti und des hl. Rochus fällt allerdings die Ähnlichkeit, besonders an der Kleidung, und die Präzision an Beiden Werken auf. Eine Bemalung der Figuren würde zu Unruhe und Fixierlosigkeit beitragen.

Der Faltenstil ist fein ausgearbeitet und die Faltenester sind eng aneinander geschlungen. Am Sebastiansretabel hingegen hat der Künstler seine Faltenstechnik angepasst und gemischt. Die Nester weisen einen größeren Abstand auf. Dadurch bilden sich glatte Flächen, die besser zu Vorschein kommen und die natürliche Körperlichkeit eher betont. An der hl. Elisabeth ist das Unterbein klar durch die glatt gehaltene Fläche definiert. Diese Anpassung der

¹² s. WAGINI, 1995, S. 30-31.

s. WAGINI, 1995, S. 35-36.

¹³ OTTO, Gertrud, WATZINGER, Carl, WEISE, Georg, Die Ulmer Plastik der Spätgotik-Tübinger Forschungen zur Archäologie und Kunstgeschichte (Bd.7), Reutlingen.

¹⁴ s. WAGINI, 1995, S.34.

Schnitztechnik an bestimmten Körperstellen den Faltennestern mehr Abstand zu geben, um so die Figuren beweglicher und lebendiger zu gestalten kann als Grund für den Verzicht der Bemalung angeführt werden.

Andere Gemeinsamkeiten an Renaissanceelementen lassen sich an der Figur des hl. Rochus am Sebastiansretabel und dem hl. Joachim am Bieselbacher Altar erkennen. Die fein ausgearbeiteten Bärte, die knochigen Gesichtszüge und Beine sind filigran und präzise. Das Wams des hl. Sebastians ist mit einer feinen Schnitztechnik ausgeschmückt. Diese filigrane Bemusterung des Wamses ist an der Kopfbedeckung der Maria Salomae am Bieselbacher Altar wiederzufinden.

Die Auftraggeber für den Bieselbacher Altar sind die Eheleute Johann Rehlinger und Anna Dietenheimer gewesen, die den Altar ursprünglich in ihrer privaten Kapelle aufstellen wollten. Sie wollten ein Werk, welches sich nach dem modernen Kunststil richtet. Daniel Mauch brachte deshalb alle neuen Stilelemente, auch die italienischen Einflüsse, mit ein.¹⁵ Da die Anfertigung des Bieselbacher Altars ursprünglich länger andauerte und sich mit dem des Sebastiansretabels überschneidet, lässt sich vermuten, dass er Elemente der modernen Kunstrichtung des Barocks und damit den Verzicht auf eine Bemalung in reduzierter Form anwandte. Anstelle von Farben nutzte er bei Schaffen des Sebastianretabels neomodische Verzierungen und eine feine Ausarbeitung und zudem seine neue Technik des Faltenstils, um die Figuren hervorzuheben. Der Wandel von der Spätgotik zur Renaissance macht sich also in Beiden Werken in der Technik und Stilistik deutlich bemerkbar. Ein Grund für die verminderte Anwendung moderner Technik und Ausschmückung könnte auch die konservative Glaubenseinstellung der Sebastiansbruderschaft¹⁶, im Gegensatz zu denen der Eheleute, gewesen sein.

3. Fazit

Die Frage nach der Holzichtigkeit lässt sich an einigen dieser Merkmale und den Forschungen bestätigen. Es wurde auf eine Polychromierung verzichtet. Die Außenflügel der Reliefs sind nahezu unbearbeitet, wofür anderweitig kein Grund gefunden werden kann. Die detaillierten technischen Ausarbeitungen der Figuren, wie die Haarsträhnen der Maria, die Locken des hl. Sebastians oder der Bart des hl. Rochus und ihre Gesichtsstrukturen machen eine Fassung nahezu überflüssig. Die geschichtlichen Gegebenheiten, wie die Ausbreitung der Pest in Baden-Württemberg, die das Leidensthema des Retabels repräsentiert oder die andauernde Reformation und der ästhetische Wandel um 1500 von der Spätgotik zur Renaissance deuten einen Stilwechsel an. Der Vergleich mit dem ebenso holzsichtig geplanten Bieselbacher Altar und dem Sebastiansretabel zeigen zudem, dass die Oberflächenbearbeitungen mit dem Schnitzmesser detailreich vorgenommen wurden. Um die verschiedenen Gegenstände wie die das Stangenglas der hl. Maria hervorzubringen hat Daniel Mauch es mit Nuppen besetzt. Die Gewänder sind mit Punzierungen ausgestattet. Verschiedene Materialeien sind durch Trämolierungen und Punzierungen so natürlich ausgearbeitet, dass sie einer Bemalung nicht bedürfen um hervorgebracht und bemerkt zu werden. Nicht zuletzt sind der Auftraggeber, die Sebastiansbruderschaft, und der Grund des Auftrages Argumente für die geplante Holzichtigkeit. Das umfangreiche Thema der Armen Seelen, den Pestheiligen und Helfer der Kranken soll durch ihre fehlende Polychromierung die Aufmerksamkeit des Betrachters erhalten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die fehlende Polychromierung von Mitauftraggebern bestimmt wurde. Sowohl die Sebastiansbruderschaft als auch die Annahme, das Retabel ist als Votivaltar von Eltern zwei an der Pest verstorbener Mädchen gestiftet worden lassen sich als Grund für die Farblosigkeit anführen. Das Thema, welches sich an den Betrachter richtet, kann sich anhand seiner stilistischen Ausarbeitungen des hl. Rochus, Sebastian im Gesprenge und der armen Seelen in der Predella ohne eine Farbgebung in

¹⁵ s. WAGINI, 1995, S.38-39.

¹⁶ WAGINI, 1995, S. 51.

einem Zusammenhang bringen lassen. Der Vergleich mit dem holzsichtigen Bieselbacher Altars zeigt im Übergang zur Renaissance prunkvollere Ausschmückungen eine feinere

Bearbeitung der Gesichter und detailliertere Verzierungen, die eine Bemalung entbehrlich machen. Zuletzt bleibt die Frage nach dem 5 cm breiten Spalte am rechten Flügel und nach den offenen Wurmhängen unbeantwortet. Ein endgültiger Beweis kann nicht mehr erbracht werden. Verbunden nach der Frage der Holzichtigkeit sprechen die Überlegungen und Argumente der Epochenwende, der Änderungen im Kunststil, der unbemalten Außenflügel, die der damaligen Situation der Kranken und des Themas des Retabels, der fehlenden Geldmittel und der stattfindenden Reformation für ein von Beginn an geplantes holzsichtiges Werk.

4. Literaturverzeichnis

OTTO, Gertrud, WATZINGER, Carl, WEISE, Georg, Die Ulmer Plastik der Spätgotik-Tübinger Forschungen zur Archäologie und Kunstgeschichte (Bd.7), Reutlingen, 1927, S.311-327, <https://digi.ub.uniheidelberg.de/diglit/otto1927/0315> (8.9.2021).

WAGINI, Susanne, Der Ulmer Bildschnitzer Daniel Mauch (1477-1540), Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm (Bd. 24), [Stuttgart, 1995], S.47-69, S.148.

5. Abbildungen

Abb.2: Tilman Riemenschneider, Münnerstädter Altar,
St. Maria Magdalena, Münnerstadt, 1490-1492, Lindenholz.

6. Abbildungsnachweise

Abb.1: Kirchenbezirk Geislingen, https://www.kirchenbezirk-geislingen.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KB_geislingenneu/Kirchenbezirk/Kunst_Kultur_Geschichte/Stadtkirche_Geislingen/Geislingen_09rgb.jpg (6.9.2021).

Abb.2: Bildindex Foto Marburg, <https://www.bildindex.de/document/obj20341492?medium=fmc433963> (6.9.2021), Bildarchiv Foto Marburg / Foto: Gaasch, Uwe; Aufn.-Datum: 2004.

Abb.3: Stadt Geislingen an der Steige, https://www.geislingen.de/fileadmin/_processed_/f/2/csm_01_Stadtkirche_Marienaltar_web_34693f2d20.jpg (28.6.2021).

Abb.4: Stadtarchiv Geislingen an der Steige, <https://stadtarchiv-geislingen.de/wp-content/uploads/2016/03/15.Jh.-Daniel-Mauch.pdf> (21.06.2021).

Abb.5: Freikon Universität Freiburg, <https://www.freikon.uni-freiburg.de/detail/208328@4f561f03-2c14-4fd5-81d1d5582c84fef1> (8.9.2021), aus: WAGINI, Susanne: Der Ulmer Bildschnitzer Daniel Mauch (1477-1540). Leben und Werk, Ulm 1995, S. 198.

Abb.6: Stadtarchiv Geislingen an der Steige, <https://stadtarchiv-geislingen.de/wp-content/uploads/2016/03/15.Jh.-Daniel-Mauch.pdf> (21.6.2021).

Abb.7: Freikon Universität Freiburg, <https://www.freikon.uni-freiburg.de/detail/140501@a95cd474-7c69-49b88afd-b6175e22d859> (8.9.2021), aus: KAHSNITZ Rainer, Die grossen Schnitzaltäre, Spätgotik in Süddeutschland, Österreich, Südtirol, München 2005, T. 154.